

Vežba 2: Merenje rastojanja primenom ultrazvučnog senzora

Cilj vežbe

Cilj laboratorijske vežbe je da studenti i studentkinje realizuju merenje rastojanja primenom ultrazvučnog senzora HC-SR04 prikazanog na Sl. 1 i da ovladaju principom rada ovih senzora.

Slika 1: Ultrazvučni senzor rastojanja HC-SR04. Fotografisano na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Potrebno je realizovati merenje signala sa [A/D konvertora](#) UNO mikrokontrolerske pločice, a potom i računanje relativne greške za rastojanja od 5 cm do 25 cm i prikaz relativne greške u zavisnosti od rastojanja u Pajton programskom jeziku.

Oprema

Oprema koja se koristi u realizaciji ove vežbe je:

1. računar sa instaliranim Arduino i Pajton programima¹,
2. ultrazvučni senzor rastojanja HC-SR04,
3. UNO mikrokontrolerska pločica,
4. lenjir,
5. protobord i
6. kratkospojnice.

Zadaci za rad

Potrebno je uraditi sledeće zadatke²:

- 1) Povezati ultrazvučni senzor HC-SR04 sa UNO mikrokontrolerskom pločicom (može se koristiti uputstvo sa internet [GitHub - ErickSimoës/Ultrasonic: Minimalist library for Ultrasonic Module](#)

¹ Uz odgovarajuće Pajton biblioteke: numpy, matplotlib i pyserial. Na predmetu Kliničko inženjerstvo preporučena je upotreba Pajton programskog okruženja, ali se može koristiti i bilo koje drugo okruženje, po izboru.

² Nakon svakog zadatka pozvati dežurnog/dežurnu da proveri kako je povezano kolo i da li su dobijeni odgovarajući rezultati.

[HC-SR04, PING\)\)\) and Seeed SEN136B5B to Arduino](#), pristupljeno 24.03.2024). Instalirati biblioteku pretragom u opciji *Manage Libraries...* ili uvesti .zip biblioteku u Arduino program.

- 2) Pokrenuti Arduino kod za merenje rastojanja u cm primenom odgovarajućih funkcija iz dostupne biblioteke za rad sa senzorom. Omogućiti da se ovi podaci preko serijskog porta mere u Pajtonu. Primer koda je dostupan na sajtu uvezene biblioteke: [Ultrasonic/examples/UltrasonicSimple/UltrasonicSimple.ino at master · ErickSimoies/Ultrasonic · GitHub](#), pristupljeno 24.03.2024.
- 3) Izmeriti po 50 merenja za različita rastojanja od senzora do prepreke (koristiti lenjir za određivanje rastojanja) od 5 cm do 25 cm sa korakom od 5 cm u Pajtonu. Potom, sačuvati srednje vrednosti i standardne devijacije ovih 50 merenja u jednu tekstulanu datoteku.
- 4) Učitati podatke iz tekstualne datoteke i izračunati relativne greške u procentima i nacrtati grafik tako da se na apscisi nalaze rastojanja senzora od prepreke, a na ordinati relativne greške u procentima.
- 5) Odgovoriti na pitanja dežurnog/dežurne³.

Napomene i alternativni pristup izradi zadatka

Moguće je koristiti i infracrveni senzor (Sl. 2). Princip rada je sličan kao kod ultrazvučnog senzora s tim što se umesto ultrazvuka koji se prostire kroz sredinu koristi infracrveno elektromagnetno zračenje tj. svetlost. Za razliku između merenja sa ultrazvučnim i merenja sa infracrvenim senzorom, pogledati uputstva i <https://www.hackster.io/tothmiki91/infrared-radar-with-sharp-distance-sensor-91554a> (pristupljeno 24.03.2024).

Slika 2, Infracrveni senzor rastojanja SHARP GP2D120 (fotografisano na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu). Tehnička dokumentacija za ovaj senzor je data na <https://www.pololu.com/file/0J157/GP2D120-DATA-SHEET.pdf> (pristupljeno 24.03.2024).

Primer primene ovih senzora je realizacija uređaja za socijalno distanciranje što je bila vrlo popularna tema tokom pandemije ili slične primene (<https://projecthub.arduino.cc/>, pristupljeno 24.03.2024).

Literatura

1. Miljković, Nadica. (2016). Metode i instrumentacija za električna merenja. Beograd, Srbija: Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1335250>
2. Popović B, Dejan. (2014). Medicinska instrumentacija i merenja. Beograd, Srbija: Akademska misao.
3. Pejović, Predrag. (2016). Princip rada i primena osciloskopa. Princip rada i primena osciloskopa — priručnik za rad u laboratoriji —. Beograd: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1311555>

³ Primer pitanja: 1) Objasniti princip rada senzora. 2) Komentarisati rezultat. 3) Šta će se desiti ako se promeni prepreka koja se koristi (boja, struktura - rupičasta prepreka) tj. da li se menja pokazivanje senzora? i 4) Da li su standardne devijacije u opsegu očekivanih?